

**БЫТОВАЯ АДАПТАЦИЯ В РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ
ОСТРОГО НАРУШЕНИЯ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ**

**HOUSEHOLD ADAPTATION IN THE REHABILITATION OF PATIENTS
AFTER ACUTE CEREBROVASCULAR ACCIDENT**

ИВАНОВА ИРИНА ЛЕОНИДОВНА,

*кандидат медицинских наук, доцент,
Ижевская государственная медицинская академия.*

ЗАЙНУЛЛИНА ИРИНА ВИЛЬЕВНА,

Ижевская государственная медицинская академия.

ХАКОВА СЮМБЕЛЯ РАСИМОВНА,

Ижевская государственная медицинская академия.

ЗИННАТУЛЛИНА АЛСУ ДАМИРОВНА,

Ижевская государственная медицинская академия.

АХМЕТЗЯНОВА ДИЛЯРА ФАНИСОВНА,

Ижевская государственная медицинская академия.

IVANOVA IRINA LEONIDOVNA,

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Izhevsk State Medical Academy.*

ZAINULLINA IRINA VILEVNA,

Izhevsk State Medical Academy.

KHAKOVA SYMBELYA RASIMOVNA,

Izhevsk State Medical Academy.

ZINNATULLINA ALSU DAMIROVNA,

Izhevsk State Medical Academy.

AKHMETZYANOVA DILYARA FANISOVNA,

Izhevsk State Medical Academy.

В данной статье рассматривается проблема бытовой адаптации в реабилитации пациентов, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения. Приведены результаты анкетирования пациентов после острого нарушения мозгового кровообращения. Проведен анализ 330 реабилитационных карт пациентов неврологического профиля, проходивших стационарное лечение в неврологическом отделении в ГКБ №9 г. Ижевска с октября 2014 года по ноябрь 2015 года. В ходе исследования выявлены сферы жизнедеятельности, вызывающие наибольшие трудности в исполнении у реабилитируемых после заболевания. На основе полученных показателей даны рекомендации для бытовой адаптации и реабилитации таких пациентов.

This article discusses the problem of household adaptation in the rehabilitation of patients who have suffered an acute cerebral circulatory disorder. The results of the survey of patients after acute cerebrovascular accident are presented. The analysis of 330 rehabilitation cards of neurological patients undergoing inpatient treatment in the neurological department at the City Clinical Hospital No. 9 was carried out. Izhevsk from October 2014 to November 2015. In the course of the study, the spheres of vital activity that

cause the greatest difficulties in performance in rehabilitated patients after the disease were identified. Based on the obtained indicators, recommendations are given for the household adaptation and rehabilitation of such patients.

Ключевые слова: ОНМК, реабилитация, бытовая адаптация, эрготерапия, восстановление функций.

Key words: ACVA, rehabilitation, household adaptation, ergotherapy, restoration of functions.

Актуальность исследования.

Повреждения центральной нервной системы вследствие острого нарушения мозгового кровообращения (ОНМК) приводят к ухудшению физического и психического здоровья человека, а также к снижению его адаптационных способностей к социально-бытовой среде [3; 4]. Реабилитационные мероприятия являются важной составляющей процесса восстановления здоровья и основных функций у таких пациентов. Они включают в себя возвращение к норме утраченных способностей путём применения лекарственных препаратов, кинезиотерапии, лечебного массажа [1; 5; 8; 9]. Однако процесс реабилитации должен быть индивидуальным и включать в себя не только восстановление физических возможностей и психических функций, но и бытовую адаптацию с помощью эрготерапевтов, логопедов и социальных работников. Жизнь современного человека без восстановления данной сферы деятельности невозможно считать полноценной, поэтому для благоприятного реабилитационного исхода необходимо комбинировать методы разных видов реабилитации [2; 7; 10].

Цель исследования – определить особенности бытовой адаптации пациентов после перенесенного ОНМК.

Материалы и методы.

Проведён анализ 330 реабилитационных карт пациентов неврологического профиля, проходивших стационарное лечение в неврологическом отделении в ГКБ №9 г. Ижевска с октября 2014 года по ноябрь 2015 года.

Реабилитационная карта была составлена социальным работником и эрготерапевтом Ломаевой Л.Г. и включала в себя анкету, позволяющую оценить такие сферы жизни пациента, как передвижение, приём пищи, самообслуживание, процесс одевания, общение, приготовление пищи, осуществление домашней работы, продуктивную деятельность и проведение досуга. Каждый раздел оценивался в баллах. Минимальное количество баллов по каждому блоку вопросов составляло 0 единиц, а максимальные значения зависели от оцениваемой сферы деятельности и колебались от 4 до 30 баллов.

По итогам анкетирования выборочная группа из 330 человек была представлена 155 мужчинами (47%) и 175 женщинами (53%) в возрасте от 20 до 89 лет. Средний возраст группы $66 \pm 3,2$ года (доверительный интервал среднего возраста у мужчин составил от 64,7 до 65,3 лет, а у женщин от 66,8 до 67,2 лет). Значения возраста больше или меньше значений доверительного интервала встречается менее 5% в генеральной совокупности пациентов. Городское население составило 315 человек (9,5%), сельские жители – 8 человек (2,4%), а у 7 пациентов (2,1%) место жительства в анкете не было указано. В исследуемой группе по профессиональной принадлежности оказалось 167 (50,5%) неработающих пенсионеров, пациентов с инвалидностью – 69 (21%) человек; работающих – 56 (17%) человек – заводские рабочие, строители, работники сферы обслуживания, офисные работники, водители и другие. У 38 (11,5%) больных место работы не было указано.

Реабилитация пациентов проходила после установления диагноза: у большинства исследуемых, 298 человек (90%), был диагноз – ОНМК, черепно-мозговая травма (ЧМТ) – у 8

пациентов (2,4%), энцефалопатия – у 17 человек (5,2%), другие заболевания такие, как эпилепсия, боковой амиотрофический склероз (БАС), сахарный диабет, гипертоническая болезнь имели 7 анкетированных (2,4%). Из пациентов, перенесших ОНМК, число городских жителей составило 286 человек (95,9%), жителей села 8 человек (2,7%), остальные 1,4% были без указания места жительства. По профессии из больных после ОНМК большая часть это неработающие пенсионеры – 137 (46%), инвалиды 65 человек (22,8%), работники предприятий 38 (12,7%), без указания места работы – 48 анкетированных (16,1%).

Результаты.

По результатам анализа анкет (табл. 1) у всей группы по исследуемым разделам было установлено, что наибольшее количество баллов, свидетельствующее о хорошей адаптации пациента к данной сфере жизни, соответствует графе приёма пищи (среднее значение $8,2 \pm 4,0$ баллов из 12 возможных (68,3%)), а наименьшее число баллов, указывающее на самую сложную функцию для восстановления после заболевания, оказалось у способности выполнения работы по дому ($4,2 \pm 5,1$ баллов из 16 возможных (26,25%)) и продуктивных действий (пользование компьютером, чтение, обращение с деньгами, уход за детьми и т.д.) ($3,0 \pm 3,4$ баллов из 12 возможных (25%)).

Таблица 1. Интерпретация полученных результатов анкетирования

Оцениваемые сферы деятельности	Среднее значение со стандартным отклонением в баллах	Максимальный балл	Примерный % от максимального значения
Передвижение	$9,7 \pm 6,5$	24	40,4%
Приём пищи	$8,2 \pm 4,0$	12	68,3%
Самообслуживания	$14,1 \pm 9,9$	30	47,0%
Одевание	$8,6 \pm 7,6$	20	43,0%
Общение	$5,5 \pm 2,8$	10	55,0%
Приготовление пищи	$4,4 \pm 5,1$	16	27,5%
Домашняя работа	$4,2 \pm 5,1$	16	26,25%
Продуктивность	$3,0 \pm 3,4$	12	25,0%
Досуг	$1,6 \pm 1,5$	4	40,0%

При сопоставлении результатов опроса по отдельности у мужчин и женщин был сделан вывод, что средние результаты по категориям оценивания у них совпадают. Лишь в возможности самостоятельно одеваться после заболевания у женщин ($9,1 \pm 7,6$) средний показатель лучше, чем у мужчин ($7,9 \pm 7,6$). Таким образом, гендерные отличия не имеют весомого влияния на эффективность бытовой адаптации после инсульта.

Это значит, что реабилитация и эрготерапия должны быть направлены в одинаковом объеме на восстановление всех сфер жизни человека вне зависимости от пола.

Выводы.

Исследование показало, что пациенты, проходящие реабилитацию после ОНМК, испытывают значительные трудности с выполнением рутинных дел. Таким образом, элементарные бытовые действия такие, как прием и приготовление пищи, самостоятельное одевание, домашняя работа, даже чтение книг и общение с родственниками становятся трудновыполнимыми после неврологических заболеваний. Поэтому наряду с физической реабилитацией, направленной на восстановление подвижности тела, с психической реабилитацией, обращенной на компенсацию нарушений психики в результате травмы или реакции человека на своё нынешнее состояние, должна в обязательном порядке проводиться социально-бытовая

реабилитация, служащая для восстановления роли пациента в семье и обществе, помогающая вновь обрести стандартные навыки повседневной жизни. В этом могут помочь занятия с эрготерапевтом и помощь социальных работников. Для бытовой адаптации необходимо использовать специальные тренажеры, имитирующие ежедневные локации и возможные рутинные действия: кухонный гарнитур с плитой для тренировки приготовления пищи; стенды с дверными замками, ручками, шнурками и др. Также социальные работники могут оказывать помощь в организации досуга пациента, освоении новых хобби. Наше исследование подтверждает неоспоримую потребность больных после инсульта в эрготерапии, которая способствует приобретению пациентом независимости во всех аспектах повседневной жизни после перенесённого заболевания, его комплексной реабилитации, а также бытовой адаптации, тем самым повышая его качество жизни. Таким образом, мы рекомендуем организовывать эрготерапевтические кабинеты с бытовыми тренажерами при неврологических отделениях в стационарах больниц России для повышения успешности лечения и восстановления пациентов. Стоит отметить, что данную информацию необходимо учитывать и участковым терапевтам при составлении плана реабилитации больных после ОНМК и для контроля её эффективности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Виленский Б.С. Медико-социальная реабилитация в неврологии / Б.С. Виленский, В.Ю. Гольдблат. СПб.: Политехника, 2006. 607 с.
2. Игнатъева В.И. Социально-экономическое бремя инсульта в Российской Федерации / В.И. Игнатъева, И.А. Вознюк, Н.А. Шамалов, А.В. Резник, А.А. Виницкий, Е.В. Деркач // Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 2023. Спецвыпуски. № 123 (8-2). С. 5-15.
3. Кадыков А.С. Реабилитация после инсульта. М.: Миклош, 2003. 173 с.
4. Ковальчук В.В. Организация и проведение восстановительного лечения пациентов с инсультами. СПб.: КОНТИ ПРИНТ, 2012. 20 с.
5. Ковальчук В.В. Оценка эффективности физиотерапии в реабилитации пациентов после инсульта / В.В. Ковальчук, А.А. Скоромец // Физиотерапия, бальнеология и реабилитация. 2007. №6. С. 16-18.
6. Конжеева К.О. Инсульт у молодых пациентов // Мировая наука. 2018. №11(20). С. 374-376.
7. Левин О.С. Постинсультные двигательные и когнитивные нарушения: клинические особенности и современные подходы к реабилитации / О.С. Левин, А.Н. Боголепова // Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 2020. № 120 (11). С. 99-107.
8. Пизов Н.А. Реабилитация после инсульта // Медицинский Совет. 2023. № 21. С. 28-33.
9. Хатькова С.Е. Алгоритмы диагностики и лечения когнитивных нарушений и дисфагии у пациентов после инсульта / С.Е. Хатькова, О.А. Погорельцева // Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 2024. Спецвыпуски. № 124 (4-2). С. 100-107.
10. Хатькова С.Е. Современные подходы к реабилитации больных после инсульта / С.Е. Хатькова, М.А. Акулов, О.Р. Орлова, А.С. Орлова // Нервные болезни. 2016. №3. С. 27-33.

© Иванова И.Л., Зайнуллина И.В., Хакова С.Р., Зиннатуллина А.Д.,
Ахметзянова Д.Ф., 2024.